

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 548202 Fax (0274) 548201
Laman : fisip.uny.ac.id E-mail: humas_fisip@uny.ac.id

Nomor : 19/DST/UN34.14//B/PT.01.04/2026
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

5 Januari 2026

Yth. Kepala SMA Islam Athirah Bukit Baruga
Jl. Raya Baruga Sektor Mahameru Bukit Baruga, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa berikut:

Nama : Syahrul Hidayat
NIM : 24041040012
Program Studi : Pendidikan Sejarah-S2

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada:

Waktu : 5 Januari 2026 - 30 Januari 2026
Lokasi/Objek : SMA Islam Athirah Bukit Baruga
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Digital Sejarah Berbasis Kearifan Lokal Ritual Andingingi untuk Meningkatkan Pemahaman Sejarah Lokal di SMA
Pembimbing : Dr. Risky Setiawan, S.Pd., M.Pd.

Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan, dan Alumni

Prof. Dr. Aman M.Pd.
NIP. 197410152003121001